

Tesis**Registro digital:** 2027215**Instancia:** Tribunales
Colegiados de Circuito**Undécima Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** VII.1o.T.5 L (11a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación.**Tipo:** Aislada**Publicación:** viernes 08 de septiembre de 2023 10:17 h

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. LAS PERSONAS MORALES OFICIALES NO ESTÁN EXENTAS DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR PARA SU CONCESIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO.

Hechos: La Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ostentándose como tercera extraña a juicio por equiparación, promovió juicio de amparo indirecto contra el procedimiento laboral que culminó con un laudo condenatorio, solicitando la suspensión del acto reclamado. El Juez de Distrito negó dicha medida por la cantidad suficiente para garantizar la subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio y concedió por el resto de la ejecución. Contra esa determinación la quejosa interpuso recurso de revisión argumentando que por su calidad de persona moral oficial, no debió fijarse garantía para gozar de la medida suspensiva.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las personas morales oficiales no están exentas de garantizar la subsistencia del trabajador para que se conceda la suspensión contra la ejecución de un laudo mientras se resuelve el juicio de amparo.

Justificación: Lo anterior, porque de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. RESPECTO DEL EXCEDENTE QUE ASEGURE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, EL QUEJOSO DEBE OTORGAR GARANTÍA PARA REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCACIONARSE CON LA CONCESIÓN DE AQUELLA.", así como de la interpretación de los artículos 190, segundo párrafo (aplicado analógicamente al juicio de amparo indirecto) y 132 de la Ley de Amparo, se obtiene que la cláusula de protección de la parte trabajadora prevista en el primero tiene como objetivo asegurar la manutención del trabajador durante la resolución del juicio, mientras que la garantía establecida en el segundo de esos preceptos es consecuencia directa de la suspensión que procura que, de no prosperar el juicio a favor del quejoso, los daños y perjuicios que pueda resentir el tercero sean garantizados. Luego, la exención de las personas morales oficiales para presentar las garantías previstas en la ley de la materia, no incluye la de subsistencia del trabajador, ya que no participa de la misma finalidad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 9/2023. Comisión del Agua del Estado de Veracruz. 24 de mayo de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: David Gustavo León Hernández. Secretario: José Alfredo García Palacios.

SJF - Semanal

Pág. 1 de 2

Fecha de impresión 16/12/2024

- d) La subsistencia, como he mencionado anteriormente y expuesto mediante las tesis pertinentes es equiparada con el amparo, pues su finalidad es justamente asegurar la subsistencia del trabajador en lo que dura el juicio y creo que es lo primordial que debe analizar el juzgador al conocer de una solicitud de amparo de un trabajador que alega haber sido despedido injustificadamente pues es de vital importancia asegurar que va a tener como solventar sus necesidades básicas (de vivienda y alimentación) en lo que dura el juicio pues lo primero es asegurar el derecho a la vida de toda persona, esta omisión es un agravio de tracto sucesivo que no será subsanada hasta no asegurarse la subsistencia del mismo.
 - e) Que es claro que la omisión de esta es un acto que el artículo 22 de la CPUM prohíbe y ante esta situación no hay causal de improcedencia, impedimento, sobreseimiento ni situación alguna que sea obstáculo la concesión del amparo que vengo solicitando.
5. Dejaré un par de tesis mas que fortalecen mis argumentos y dan el sustento legal a mis pretensiones que ruego sean consideradas, de nuevo otra tesis elaborada por un tribunal de este circuito;

Registro digital: 2019761

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época** **Materia(s):** Común
Tesis: VII.2o.T.57 K (10a.) **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación. **Tipo:** Aislada
Publicación: viernes 03 de mayo de 2019 10:08 h

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU AUSENCIA EN LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TRABAJADOR NO IMPLICA SOBRESEER EN EL JUICIO, SINO NEGAR O CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA.

Si en su demanda de amparo el trabajador omite expresar conceptos de violación contra el acto reclamado, el Juez debe observar el principio de suplencia de la queja deficiente, aun ante la falta de aquéllos, conforme al artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, lo que significa que está facultado para abordar el estudio del acto de autoridad, al margen de que esto sólo deba plasmarse en la sentencia cuando reporte algún beneficio al justiciable; de ahí que en la hipótesis en comento, bajo ninguna circunstancia podrá estimarse improcedente la acción de amparo, cuyo efecto jurídico se traduce en que no se analice el fondo del asunto y, en consecuencia, se sobresea en el juicio, en términos de los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII (o su similar 175, fracción VII, para el caso del amparo directo), como lo sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el contexto de la Ley de Amparo abrogada, en la jurisprudencia 3a.J.J. 28/93, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.", sino que, conforme a la legislación citada, debe concederse o negarse la protección de la Justicia Federal a partir del estudio oficioso del acto de autoridad, ya que suplir la deficiencia de la queja constituye una herramienta que tiene el juzgador para estudiar su constitucionalidad, sin que requiera siquiera de argumentos de impugnación del agraviado, beneficiario de este derecho.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 42/2018. 17 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 3a.J.J. 28/93 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 38.

Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

SJF - Semanal Pág. 1 de 2 Fecha de impresión 13/01/2024
<https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019761>

- 6. Puedo citar muchas tesis mas pero creo que sería redundar y considero que con esta fundamentación pongo de manifiesto la procedencia de la solicitud de amparo que he solicitado.
- 7. Dejo al final del presente el oficio de solicitud de facultad de atracción que anteriormente había hecho a la SCJN por si considera que no es suficiente argumento lo que anteriormente he expuesto así como también expreso mi deseo de ordenar mis escritos para facilitarle su labor pues son consciente de los múltiples recursos que he presentado y que su carga laboral es extensa por tal razón si me es aceptada esta vez mi demanda y se asegura mi subsistencia

puedo por fin descansar tranquilo y elaborar una demanda bien estructurada para una mejor comprensión del asunto por quien vaya a resolver mi problema.

8. Por lo anterior, ruego se tenga por presentada mi presente solicitud y se me conceda la subsistencia legal a la cual tengo derecho para que ya con calma y sin la preocupación de no tener dinero a veces ni para comer pueda dedicarme a ordenar mis escritos y presentar mi recurso de manera adecuada.
9. Le ruego me comprenda y disculpe si a veces mis palabras pudieran ofenderles pero no solo me han privado del producto de mi trabajo honrada y merecidamente ganado, si no que me han privado de la libertad en dos ocasiones y de igual forma no he obtenido el amparo solicitado así que ruego me comprendan y disculpen si en algo pude ofenderles.

Protesto lo necesario.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

ASUNTO: SOLICITUD DE FACULTAD DE ATRACCIÓN
DE PARTE NO LEGITIMADA.
REF. EXP AD 74/2024
QUEJA 15/2024

C. MAGISTRADA NORMA LUCÍA PIÑA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESENTE

El que suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y de parte no legitimada, a través del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con acceso al sistema electrónico de esta Honorable Corte Suprema, como usuario autorizado GOAM780123HVZNR00 y mediante el uso de la firma electrónica del poder de la judicatura federal, solicita a su fina persona interceda por su servidor como quejoso de los juicios de rubro señalados en la presentación de estas controversias ante el pleno para su consideración de la facultad del alto tribunal para ejercer el ejercicio de atracción de mis recursos ya que considero son de gran importancia y trascendencia pues servirá para establecer criterios posteriores así como por lo que considero que es una evidente transgresión de mis derechos humanos por parte de los juzgadores, consideración basada en hechos que son totalmente notorios y que tras las resoluciones de los juzgadores supongo que estarán de acuerdo con su servidor que es inaceptable, como sugerencia comience por mi criterio de la forma en que se analizaron mis recursos que detallo en letras azules mas adelante con el propósito de que me tomen en serio pues evidencio la notoria ilegalidad de los actos de los juzgadores en mi perjuicio. Tal vez estos actos ejercidos en mi perjuicio sean producto de mi actitud un tanto hostil, altanera o irreverente que hayan ofendido a los juzgadores de amparo pero ya es evidente la ilegalidad y omisión a mis demandas que resulta indignante para mi persona pues no sería descabellado suponer una evidente tendencia a desestimar mis reclamos, presunción derivada de los 20 recursos presentados los cuales han sido desechados en su totalidad, en los que si bien en un par de ellos fueron con razón y por la impericia de su servidor, en el resto puedo comprobar que los errores vinieron de los señores juzgadores aunado a que en todas he tenido el beneficio de

la suplencia de la queja pero que no solo no la he visto aplicada en mi favor, sino que incluso no se han observado las excepciones a las improcedencias cuando son evidentes mis reclamos y la procedencia a suspender de plano los actos reclamados ya que ambas demandas implican actos prohibidos por el art. 22 constitucional así como ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y actos basados en normas para la cual se ha emitido la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, inclusive mis demandas fueron presentadas en términos del artículo 15 constitucional sin que haya visto medida extraordinaria aplicada por los juzgadores. He notado como a mi parecer me están discriminando con el hecho de menospreciarme haciendo omisión de sus obligaciones tendientes a desatender mis recursos, como menciono mas adelante tal vez se deba a que los juzgadores están impedidos y su decisión está basada en la imparcialidad involucrando sentimientos personales hacia mi persona ya que hace casi un año cuando solicite amparo y comencé a notar lo que ahora es evidente, tuve la osadía de avisarle a ud. y presentar mi demanda que hacía al juzgador decimoséptimo del séptimo circuito como prueba almacenada en el sistema de la SCJN para asentar constancia de mis sospechas. Aunque en ese momento no supe como expresar lo que había pasado y que inferí que no podía ser lo que yo sospechaba, opté por callar ya que no quería ofender con suposiciones a los juzgadores pero que ahora, estoy seguro de la ilegalidad de los desechamientos de mis demandas que han hecho que en casi dos años que llevo de solicitar ser escuchado, me han concedido mi derecho de audiencia pero solamente para desechar mis recursos y de cerca de 20 demandas como dije anteriormente en ninguna me hicieron la suplencia de la queja que aunque no la he necesitado, se han valido de actos ilegales para desecharme mis demandas. Por tal motivo es mi conducta un tanto agresiva pero de verdad que no puedo pensar mas que me subestimen y quieran insultar mi inteligencia desatendiendo mis notoriamente procedentes amparos solicitados. Quiero hacer notar que lo que yo estoy exponiendo es sumamente delicado y que no se limita a los dos recursos a los que aquí hago referencia, dependen varios recursos mas en los que puedo comprobar que solo la cuarta parte ha tenido razón el juzgador de desechar, el resto no solo fue error del juzgador, si no que fueron desechados en evidente ilegalidad de los juzgadores e inclusive el tribunal también hizo caso omiso a mi petición en la cual no están estimando la presentación de mis escritos en términos del artículo 15 de la ley de amparo.

Los actos que reclamo son entre otros derivados de la aplicación de una ley en suplencia de la que deberían aplicar que atenta lo estipulado por el artículo 133 de la carta magna por tanto va contra la supremacía constitucional, fue arrestado ilegalmente, me aplicaron una acción de inconstitucionalidad, me corrieron del trabajo aduciendo despido por abandono de empleo cuando tengo 18 años laborando como docente y que me separé porque mi autoridad educativa no me dejó opción al transgredir mis derechos laborales y humanos de forma evidentemente notoria ejerciendo coacción, coerción e intimidación no solo a mi persona si no que también a mi familia en varias ocasiones provocando lo que califico como tortura psicológica y que el Sindicato al que pertenezco también hizo caso omiso a mi petición desatendiendo su obligación para conmigo.

Me hicieron un procedimiento laboral el cual fue un verdadero fraude, mismo que yo solicité a mis autoridades que recapacitaran su accionar, que no tenían sustento legal para ejercer tal atribución y sin importar, por medio de un procedimiento fraudulento en donde no se tenía competencia para ejercer, con notificaciones ilegales, con testigos falsos, con mentiras comprobadas ante los órganos jurisdiccionales, con testigos que declararon verdades a medias, después de casi 1 año me hicieron el procedimiento con lo cual la facultad para sancionarme la tenían prescrita, no me solicitaron pruebas ni dirección para recibir notificaciones donde un servidor había solicitado me llegaran al buzón que habilité específicamente en el sistema de la SCJN para ello, cuando me notificaban dejaban las hojas pegadas afuera de la cuartería donde vivo en mi auto y en la puerta, dictaminaron mi cese y emitieron el laudo por el cual me embargaron ilegalmente mi salario sin tomar en cuenta los tribunales federales laborales instaurados ad hoc, así como sin contemplar la conciliación ni tener acta de no haberse dado

este requisito, aunado a ello no previnieron sobre mi subsistencia por lo que como he expresado en mas de una ocasión me encuentro en situación de vulnerabilidad que implica peligro de privación de vida, así como atenta contra mi dignidad como persona, que no solo fue una tortura e infamia lo que he pasado, sino que lo clasifiqué como una verdadera ignominia. Tampoco me indicaron el recurso por el cual podía combatir dicho laudo ni hicieron la notificación personal que una diligencia de esta importancia requiere por tanto no supe la fecha exacta de la notificación así como tampoco como atacar esa ilegal decisión por lo que el recurso de reconsideración que presente se hizo extemporáneo con lo cual la oficial mayor, encargada de emitir la resolución de mi cese, confirmó su decisión desechándome el recurso por presentarlo fuera de tiempo sin estimar lo que evidentemente le señale que estaban cometiendo una ilegalidad.

Pues bien, aun con todo me corrieron sin prever mi subsistencia, que yo solicité al juzgador que evitara que ejecutaran el laudo suspendiendo el acto reclamado pues me iba a imposibilitar acudir a mi cita de ratificación de conciliación ante la junta y por ser una acción que era evidentemente procedente ya que era de pleno derecho y ante la evidente ilegalidad de mi autoridad juzgadora pero que el juez optó por desecharme de plano sin contemplar mi subsistencia y que tras yo quejarme por el auto emitido del juez a principios de septiembre ya casi es medio año que me tienen sin sueldo inconstitucionalmente embargado y en una situación crítica pues mis deudas aumentaron al doble y ya no tengo a quien recurrir para prestamos y la queja sigue sin resolverse, he advertido que aunque no puedo reclamar actos de los tribunales, les recordé que también tienen obligaciones civiles y que me doy cuenta de todo por lo que ya solicité que dejaran de discriminarme pues soy tan capaz o incluso mas para analizar como comprobaré con los siguientes criterios que han tenido los juzgadores en el dictamen de sus resoluciones para desechar mis demandas.

Anexo al final los recursos de queja y amparo directo que presenté que sustentan mis reclamos así como otro escrito del 16 de enero del año en curso que no envié por respeto pero que ya es evidente y es inaceptable puesto que no hay excusa para semejantes errores. Incluso podrá notar como al juez decimoctavo le di oportunidad de redimirse y no quiso menospreciando mi inteligencia tácitamente al no atender mis fundamentos mejor planteados que el suyo suponiendo que por no ser licenciado en derecho el tiene mejor criterio que yo cuando evidentemente no es así.

Con esto que explico aquí, pongo en evidencia no solo la ilegalidad de sus actos, si no que también su evidente culpabilidad, así como el daño que ejercieron en mi persona y familia sin merecerlo y por causas ajenas a mi voluntad, más bien por la irresponsabilidad de los juzgadores.

Como sea, tengo más criterios opuestos en diferentes tesis que me han citado, así como hice referencia y puedo comprobar los preceptos del artículo 3º. Que considero inconstitucionales al igual que los de la reglamentaria del art. 5 constitucional, su catálogo y un transitorio, la aplicación de la ley del servicio civil en mi caso como trabajador al servicio de los poderes de la unión, la inconventionalidad de la ley 247 de educación del estado de Veracruz, la ilegalidad de disponer de los puestos de confianza de los trabajadores federales, entre otras situaciones que hacen de este uno de los mas grandes casos que tengan que dirimir e incluso contemplo un crimen de lesa humanidad por lo que implica el hecho de disponer de los puestos federales que les permite disponer del ramo 33 otorgado exclusivamente para la educación federalizada en el pago de docentes mediante la reglamentación del FONE y el art. 73 constitucional.

CON LO QUE EXPONGO A CONTINUACIÓN PODRÁ NOTAR COMO MI CAPACIDAD DE ANÁLISIS ESTÁ A LA PAR DE CUALQUIER JUZGADOR así que le sugiero comenzar por aquí para que tomen en serio mis palabras:

ASUNTO: QUEJA.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DEL TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.
Xalapa, Ver., a 29 de Febrero de 2024.

Quien suscribe Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y con fundamento en los artículos 1; **ARTICULO 15**; **17 fracción IV** 46; 50; 61 fracción XVIII párrafos segundo inciso a), último; fracción XX párrafo segundo; 79 fracciones I, II, V, VII, párrafo penúltimo; 97 fracciones I inciso e), II incisos a), b); artículo 98 fracción II; artículo 99; artículo 100; artículo 102; artículo 11 fracciones I y II; Sección Segunda; artículo 126 párrafos primero y segundo; Artículo 152; Artículo 154; artículo 170; artículo 171 párrafos primero y segundo y demás relativos de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.

Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones III incisos a) párrafo tercero; V inciso d); X;
Comparezco ante ustedes para interponer recurso de queja ya que me causa los siguientes;

AGRAVIOS:

1. Como lo menciono anteriormente y fundamento con los respectivos preceptos de la ley de amparo y el artículo 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, me despidieron de mi trabajo injustamente y ejecutaron el laudo con el cual me suspendieron inconstitucionalmente mi salario sin prever mi subsistencia así como tomándose atribuciones que no eran competentes para la autoridad que realizó dicho acto, mismo que considero encuadra con la definición de fraude y en el cual actuaron en mi perjuicio diferentes autoridades educativas de la Secretaría de Educación de Veracruz con lo que a mi criterio se encuadra perfectamente en lo que es asociación delictuosa o delincuencia organizada ya que fueron mas de 3 autoridades que reiteradamente cometieron delitos graves para perjudicarme que fueron: fraude, corrupción, cohecho, coacción, intimidación, falsedad en sus informes frente al organismo garante (IVAI), así como encubrimiento por parte de las autoridades a las cuales requerí de auxilio pues denuncié el fraude así como las violaciones a la ley federal de responsabilidades administrativas, ley federal de acceso a la información pública, ley nacional anticorrupción entre otras y no recibí notificación alguna de que el mp iniciara el procedimiento.
2. Yo traté de prevenir este lamentable hecho en reiteradas ocasiones pero las veces que requerí del amparo de la justicia federal se me sobreesió mi recurso o se me desechó de plano por diferentes situaciones que en mi defensa alego fueron por mi inexperiencia e incapacidad para enfrentar un juicio así como la ausencia del beneficio de la suplencia de la queja a mi favor como marca la ley de amparo en su artículo 97 y mas tratándose de la relevancia que tiene este caso pero que también influyeron mis autoridades educativas quienes intencionalmente obstaculizaron mi acceso a la justicia retrasando los procedimientos, negándome mis documentos en reiteradas ocasiones cuando los pedí por medio de la PNT desde septiembre de 2022 puesto que cuando los pedí personalmente en agosto de 2022 me los negaron y fue hasta febrero de 2023 cuando por fin después de 3 quejas y un recurso de revisión con el recurso que subsanó el IVAI me los entregaron, recurso al interpuse inconformidad en marzo de 2023 pero que el organismo garante no me respondió a la fecha, no se si no lo turnó el IVAI o si el

juez decimoséptimo al inicio aceptó y luego se declaró incompetente por lo que declino por este honorable tribunal.

6. Como he dicho anteriormente después de leer y leer cosa que en casi dos años no he dejado de hacer para tratar de resolver este problema que se me presentó y para el cual no he recibido ayuda, caí en cuenta que debía ser tratado como amparo directo, cosa que en la ley de amparo no especifica, pero en el artículo 107 constitucional si viene especificado por tal razón es que escribí este recurso.

7. Tampoco viene en la ley de amparo lo que a mi juicio debió hacer el juez decimoséptimo que es declararse impedido puesto que anteriormente, en abril del año pasado le pedí amparo para que no me despidieran porque en febrero el jurídico de la secretaría fue a casa de mis padres de nuevo a amenazarme con despedirme poco antes de que recibiera yo la resolución del IVAI sobre mi recurso de revisión con lo cual cuando recibí dicha resolución, ya tenía yo las pruebas que me necesitaba para comprobar el fraude que yo reclamaba y que no me creyeron supongo por lo que solicité el amparo al juez decimotercero que luego turno al juez decimoséptimo y que formó una confusión pero que de igual forma los dos me lo negaron desechando mi demanda de plano.

8. Por esta razón es que digo que el juez estaba impedido pero como en la ley de amparo no viene esta razón yo no avisé aunque supongo el juez decimoséptimo debía hacerlo puesto que eso si indica la ley de amparo y más porque yo le dije en mi escrito inicial que no sabía si era bueno o malo que volviera a saber de mi problema puesto que el año pasado ante la confusión que yo noté con los expedientes y pensando que me estaban obstaculizando el acceso a la justicia como mis autoridades educativas fue que escribí a la SCJN enviándole pruebas puesto que también tengo acceso al sistema de la SCJN.

9. Supongo que por esta razón el juez decimoséptimo y el juez decimotercero se molestaron conmigo dado que en diciembre 25 del año pasado solicité amparo ya que sufrí de la privación ilegal de mi libertad fuera de procedimiento y actos de los prohibidos por el art. 22 constitucional aunado que el acto que me aplicaron implica una norma para la cual la SCJN emitió declaratoria general de inconstitucionalidad y el juez decimotercero me lo negó siendo evidentemente procedente lo que ocasionó que de nuevo fuera objeto de dos actos que restringían mi libertad ilegalmente que son actos de imposible reparación por lo cual me di cuenta que los jueces estaban impedidos a mi criterio; como sea impedidos o no como dije desde el principio no me menosprecien porque soy igual o mas capaz que cualquier juzgador y de que tengo razón la tengo por lo que si creen que he exagerado en lo que he reclamado, déjenme informarles que desgraciadamente no, hablo en serio y se todo lo que implica por eso también pedí el amparo en términos del art. 15 de la ley de amparo pero afortunadamente me han menospreciado los que me han perjudicado y no veían la dimensión del problema, supongo ya prestarán mas atención así que suplico de igual forma darle celeridad al asunto y decirme hasta donde tengo que demandar para que me sean concedidos mis reclamos porque seguro estoy que el amparo no me lo van a poder dar por todo lo que implicaría yo sin problema me sigo con la demanda, se que tengo razón aunque también se que me interpongo en los intereses de muchas gentes y se lo que son capaces de hacer y si creen que sea pertinente mi discreción por eso no he hecho el ruido que podría hacer, solo que no me hacen caso y pues tenía que presionar un poco para que vean lo que puede ocasionar que no se le dé la atención requerida a este asunto, ya lo dejo a su consideración como sea tengo suficientes fundamentos como para comprobar todo lo que he demandado y más.

De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

...

- V. **Tener pendiente la persona servidora pública**, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados **o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;**

En base a lo anterior, es un hecho notorio que la demanda a la que me refiero en un inicio y que hice del conocimiento de la SCJN de igual forma me la desechó el juez y fue presentada en abril del 2023 por tanto tiene menos de un año. Esta situación no la contempla la ley de amparo y yo no la sabía hasta hace un par de días me enteré por tal razón no me había pronunciado al respecto, pero al igual que el juez decimoctavo supieron de mi anterior demanda y tiene menos de un año e incluso se tramitó doble vez cosa que le hice la observación al juez decimoséptimo y no aplicaron el sobreseimiento de una.

10. El otro asunto del que hablo, por el cual fui privado ilegalmente de mi libertad así como objeto de otros actos prohibidos por la constitución política en su artículo 22 y que me desechó el juez se formó el expediente 74/2024 puesto que solicité amparo directo contra dicho juzgador del cual conoce el tribunal colegiado de circuito en materia de administrativa de este circuito al que pertenecemos al cual ayer le reclamé por medio del recurso pertinente presentado ante la presidenta del tribunal en cuestión sobre su resolución de desecharme mi recurso de amparo directo, reconsideración que estoy esperando respuesta y que me hace suponer lo que he expuesto de los jueces sobre su molestia con mi persona.

11. Gracias a eso, me di cuenta de que estaban impedidos a mi forma de ver y que la prevención hecha por el juez decimoséptimo a mi escrito, que ocasionó el desechamiento de mi demanda y la presente queja fue a mi parecer un acto ilegal por lo siguiente:

He de mencionar que la demanda la tramité en términos del artículo 15 de la ley de amparo y no he visto medida alguna que haya sido tomada en cuenta al respecto así como tampoco la suplencia de la queja a mi favor como lo indica el artículo 79 de la ley de la materia.

De la ley de Amparo en vigor:

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Con esto se nota que era evidentemente procedente mi demanda al exponer que mi despido era injustificado y que le pedí que evitara la suspensión de mi pago puesto que no tendría dinero para enfrentar un juicio en tales condiciones a lo que hizo caso omiso y desechó mi demanda.

Yo desconocía el derecho a mi subsistencia por lo que le pedí la suspensión del acto que reclamé aunque esa medida de prevención la tenía que observar quien decretó la ejecución del laudo en mi contra, dictaminó mi cese y embargó mi salario (cosa que

prohíbe la constitución) que fue la Oficial Mayor de la Secretaría, como sea el juez debió observar eso y en base a mi demanda ordenar la suspensión de plano y proveerse de inmediato evitando lo que considero ha sido una tortura para mi que es un acto de imposible reparación otro de los prohibidos en el artículo 22 y que comenté al juzgador sin embargo el no lo estimó así (pues claro el que sufre soy yo no él ni los que causaron esta situación no solo a mi si no a mi familia).

He de mencionar que yo le expuse a la oficial mayor que estaban cometiendo una ilegalidad y le envié recurso de reconsideración el cual me respondió confirmando su decisión de cesarme, la cual ni me notificó personalmente limitándose a dejarla pegada afuera de donde vivo aunado a que tampoco hizo referencia al recurso por el cual podía yo combatir dicha resolución por lo que yo busqué y vi que la reconsideración podía ser el recurso para ello pero ya tenía tiempo que había prescrito la acción pues solo daba 10 días y ya había pasado ese tiempo, aun así escribí ya que también especificaba si vivía en un lugar lejano podía prolongarse ese lapso por un tiempo razonable pero como dije la oficial mayor confirmó su resolución.

De igual forma yo sabía que no le correspondía hacerme el procedimiento a ella, que eran atribuciones del tribunal de conciliación y arbitraje ahora tribunales federales laborales cosa que le hice saber a la oficial mayor pero aún así nunca tomó en cuenta mis observaciones ni peticiones de llegar a un acuerdo.

Quiero exponer un problema enorme respecto al tema de la ley que la SEV está omitiendo y por lo que ha venido perjudicando a la educación en el estado desde hace ya 30 años y es respecto a la inconstitucionalidad según el artículo 133 constitucional de suplir la Ley federal de los trabajadores de la educación con la ley del servicio civil para los problemas laborales de los trabajadores federales dependientes de los poderes de la unión, tratándonos como a los trabajadores del estado, situación que voy a exponer como crimen de lessa humanidad por lo que ha traído en consecuencia y que comenzó hace 30 años razón por la cual la mayoría ignora esta cuestión pero gracias a que yo llevo casi dos años analizando mi caso, he encontrado los argumentos, fundamentos y pruebas para comprobar que lo que hicieron es un fraude que da pie a la corrupción que hemos tenido por lo que lo considero como crimen de lessa humanidad aunque ni la Corte Penal Internacional, único tribunal con jurisdicción para juzgar dichos crímenes han definido cuales crímenes definen a éstos pero si da las características que encuadran perfectamente con lo que yo quiero exponer.

Pues bien siguiendo con la prevención hecha a mi escrito inicial de demanda transcribiré la sección segunda de la ley de amparo y luego expondré el actuar del juez para posteriormente mostrar la forma que considero debió actuar tras la prevención.

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los **artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.**

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto **examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.**

evidentemente necesito unos días para exponer todo, sin embargo para mi es urgente que resuelvan sobre suspender el acto reclamado al cual tengo el pleno derecho y si no cuando menos ver lo de mi subsistencia, aunque en mi opinión se debería suspender y dar mi respectiva subsistencia en términos restitutorios ya que poseo el pleno derecho y no afecta a la sociedad aunado el recurso no queda sin materia puesto que aún queda por analizar las cuestiones de delitos y de inconstitucionalidad que he planteado y si me suspenden el acto reclamado ya puedo estar tranquilo y poder exponer toda la situación aunque en general si analizan mi actuación procesal podrán notarlo, aunque hay cosas que pudiesen pasar por alto que de igual forma podré posteriormente con la queja o reclamación hacer la observación ya ustedes decidirán, lo que si suplico es que no me dejen morir de inanición.

Por ultimo quiero dejar en claro que aunque se que tengo razón, no pienso volver a trabajar para la secretaría de educación en las mismas condiciones y que espero que ahora si atiendan mis demandas las autoridades educativas del estado, quiero dejar en claro que lamento enormemente que me hayan menospreciado puesto que yo no quise pasar por todo esto que no ha sido nada bonito para mi, aun así puedo retirar la demanda porque yo si noto la dimensión del problema y que son muchas las autoridades culpables aunado en que estoy decidido como bien pueden notar a llegar hasta donde tenga que llegar con el fin de que se me haga justicia no importa si dejo mi vida en ello, si optan por negociar (aunque es obvio que no quisieron al correrme injustificadamente a pesar de yo haber solicitado esto en múltiples ocasiones por lo que el acta de no conciliación no sería requisito para admitir la demanda en mi caso) si quieren negociar, lo puedo considerar si se cumplen mis pretensiones sin darle largas al asunto y sin reparo alguno pues el responsable directo es el gobernador del estado junto con el ex secretario de educación, así que si no quiere ver sus pretensiones de diputación derrumbarse, espero cuanto antes su respuesta anticipando que todo tengo documentado como bien podrán notar en mi otra demanda contra la seguridad publica en la cual quisieron tomarme el pelo así que no importa si me quieren callar de mi depende hacerlo público o no. De igual forma lo que me hicieron es de imposible reparación aunado a que se que el amparo no me lo van a conceder y se tendrá que optar por el cumplimiento sustituto por todo lo que esto implica. Como sea, no pido más que lo justo de verdad no pido mas que eso nunca quise ni busqué venganza, pero si definitivamente no volveré a trabajar para la secretaría en las mismas condiciones pues son casi 20 años los que se aprovecharon de mi ignorancia y mi buena fe por tanto si voy a echar a la basura todo ese tiempo en el que me falta poco para la jubilación entonces si pediré todo el peso de la ley para los que me perjudicaron de manera directa o indirecta que bien los puedo identificar.

Protesto lo necesario.

Marco Antonio González Arroyo.

e.

Como podrá notar y con el solo hecho de haber pedido el amparo en términos del art. 15 de la ley de la materia y por reclamar actos de los prohibidos por la constitución

De la ley de amparo

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos ASUNTO: RECLAMACIÓN

C. Magistrada Naela Márquez Hernández.
Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en
Materia administrativa del Séptimo Circuito.
Xalapa, Ver., a 28 de febrero de 2024.

Primero que nada, quiero hacer constancia de que no solo doy mi consentimiento, sino que es mi deseo que no se me apliquen las protecciones a mis datos personales y mi nombre, así como los recursos que he presentado sino que es mi deseo aparezca en las obligaciones de transparencia en cuanto acceso a la información se refiere dándole autorización de igual forma para que puedan revisar mis cuentas y lo que sea necesario de cualquier base donde puedan encontrar información de un servidor.

También quiero saber si de igual forma yo las puedo publicar en mi canal de youtube, sitio web, redes sociales o blog de mi autoría y/o hacer uso de ellas compartiéndolas.

Le suplico que vea el siguiente video y que consideren lo que tengo que pagar a causa de la ignorancia de las autoridades de seguridad pública y las consecuencias por la omisión de no darme el amparo siendo evidentemente procedente, soy comprensivo y he sido prudente pero todo tiene un límite, esta vez le avisaron a mi hermana y vean la actitud del policía para con ella, inclusive mandaron a traer a las oficiales mujeres para encerrarla amenazándola, vean y valoren el video; a mi si quieren no me crean, aunado a que ya la vez anterior habíamos discutido mi hermana y yo pues tengo mis padres enfermos como ya he dicho anteriormente ya ni fui a comer ni fui a ver a mis padres ante el temor de que se hayan enterado. Desde que comencé mi problema laboral nuestra salud ha ido mermando, nótese como ya estoy bien flaco y demacrado de tantas desveladas y que mi padre cayó enfermo desde que mi supervisora fue a amenazarme a su casa con despedirme si no me presentaba a trabajar, que mis autoridades investidos con la figura y atribuciones del estado han ejercido actos en mi perjuicio completamente ilegales y no he obtenido el amparo de la justicia federal que tantas veces he solicitado, no por que no tenga yo razón, sino porque están preponderando mas el formalismo a la inconstitucionalidad de los actos en mi contra, situación que contraviene la supremacía constitucional, los artículos 1º tanto de la ley de amparo como de la constitución.

El video lo puede consultar accediendo a la siguiente dirección electrónica ingresándola a la barra del navegador o copiando y pegando.

<https://photos.app.goo.gl/WuWzeARbXmrd8ukQ6>

también puede presionar simultáneamente la tecla ctrl y hacer click sobre la dirección electrónica anterior si la está viendo en línea desde algún medio electrónico.

sobre la procedencia de este recurso:

De la ley de amparo. Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Ahora le pido reconsidere la decisión de desecharme la demanda por improcedente y la reencauce a trámite ya que supongo que igual podría presentar queja en amparo directo en términos de los artículos 97 fracción II inciso a) y 98 fracción II de la ley de la materia, recurso de revisión o en su defecto presentar una nueva demanda al tratarse de los actos a los que se refiere el artículo 15 de la ley de amparo los cuales pueden demandarse en cualquier tiempo e incluyen los actos prohibidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 22.

Cabe mencionar que el acto que reclamo está basado en una norma para la cual la SCJN ha emitido la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 respecto a las actividades relacionadas con el consumo lúdico de la mariguana, así como la tesis siguiente que me concede el amparo por considerar los artículos de la ley a la que se refiere la siguiente jurisprudencia como autoaplicativos:

Tesis

Registro digital: 2028258

Instancia: Plenos Regionales Undécima Época Materia(s): Administrativa

Tesis: P.R.A.CN. J/68 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS ARTÍCULOS 235, 237, 245, 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 248 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE ESTABLECEN PROHIBICIONES ABSOLUTAS SOBRE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CANNABIS O MARIHUANA SON ESTIGMATIZANTES PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y, POR ENDE, SON NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO.

Hechos: Se promovieron diversos juicios de amparo contra los artículos 235, 237, 245, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, concernientes a la prohibición de actividades relacionadas con la cannabis sativa. Los quejosos sostuvieron que los artículos eran autoaplicativos y estimaron tener interés legítimo para impugnarlos. Sin embargo, en las sentencias los Jueces de Distrito sobreesayeron en los juicios al estimar actualizada la causa de improcedencia de consentimiento tácito prevista en la fracción XIV, párrafo segundo, del artículo 61, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo.

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron los recursos de revisión y arribaron a conclusiones diversas. Mientras que uno confirmó el sobreseimiento, por considerar que los quejosos habían consentido las normas, el otro lo revocó, porque consideró que las normas podían reclamarse como autoaplicativas al ser estigmatizadoras. Por tanto, que la quejosa no debía ceñirse al plazo de treinta días para la presentación de su demanda.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los preceptos citados, que prevén el sistema de prohibiciones administrativas para el consumo lúdico de cannabis sativa, establecen un juicio de valor estigmatizante del grupo de las personas consumidoras de esa sustancia, en menoscabo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que generan una afectación cuyos efectos se actualizan de momento a momento y, por ende, son normas autoaplicativas que pueden impugnarse en cualquier tiempo.

Justificación: Las normas en cuestión, entendidas como un sistema de prohibiciones administrativas, establecen que la autorización para realizar actos relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas se supedita a que tengan exclusivamente fines médicos y/o científicos, de modo que se limita la posibilidad de que la marihuana pueda utilizarse con fines lúdicos o recreativos.

Dicha limitante contiene un juicio de valor estigmatizante que atenta contra el principio de dignidad humana reconocido en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, pues a lo largo de los años los usuarios de cannabis sativa en México han formado parte de un sector de la sociedad que ha sufrido un proceso de estigmatización que los considera como personas enfermas, incluso con cierto nivel de criminalidad, derivado de los discursos de criminalización del consumo promovidos

◀ ◁ 1/2 ▷ ▶

Además de la tesis siguiente:

manifiesto que se me violentan mis derechos humanos y sobre todo el que tutela los actos prohibidos incluidos en el art. 22 constitucional.

Sobre la causal que de improcedencia que el tribunal me cita y alude a la queja como recurso dentro del procedimiento, precisamente por eso esperé que terminara el plazo para reclamarla para pedir amparo directo puesto que para la procedencia del recurso necesita ser sentencia laudo o resolución que ponga fin al juicio y que por lo que implica los actos que reclamo, es una excepción que me concede la ley además de otras excepciones que se cumplen y lo hacen procedente pero debía cumplir esa condición si no seguro estoy me la rechazan, aunado a eso le di la oportunidad de redimirse y no quiso haciendo más grave su falta de tener yo razón.

El hecho de haber pedido la demanda de amparo directo le dio al juzgador oportunidad de reflexionar y analizar mis argumentos sobre su proceder mismos que el tribunal en suplencia deficiente de la queja pudo reparar pero que de igual forma sin tomar en cuenta que son actos prohibidos y mi demanda la hice en términos del artículo 15 de la ley de amparo y a que esta se basa en una norma para la cual hay declaratoria general de inconstitucionalidad por consiguiente en caso de que se me deseche este recurso, lógicamente que presentaré hasta el último recurso que la ley me concede para combatir estos actos para que se manifiesten respecto a lo que demando textualmente como inconstitucional y que ejecuten la respectiva sentencia sobre tales planteamientos y en caso de que juzguen como constitucional lo que reclamo, tengan en cuenta que volveré a pedir el amparo respectivo pues han repetido dos veces la misma situación mis autoridades de seguridad pública después de mi arresto y si digo dos veces me refiero a actos que involucran restricciones a mi libertad porque de molestia casi cada que salgo; a causa de su negativa de concederme el amparo lo que ha traído en consecuencia que se lleven a cabo en mi perjuicio actos de imposible reparación.

Yo he actuado de manera respetuosa no he querido evidenciar lo que a mi manera de ver y con presunciones fundadas infero, pero quiero que sepan que he hechos múltiples escritos al respecto y todos los días tomo video, sobre todo que he dejado muchas noches de insomnio en razonamientos profundos al respecto y que si pasó por su mente que pueden aprovecharse de mi ignorancia quiero que sepan que al contrario me sirve para demostrar que tengo igual o mas capacidad que cualquier otra persona con título o sin título de estudios y que lo que pido no es mas que lo justo y legalmente ganado, muestra de ello es que en mi otra demanda plantearé un crimen de lessa humanidad con lo que seguro será de importancia y trascendencia para el alto tribunal ya que la corte penal internacional la cual es la única con jurisdicción para tratar esos crímenes y la constitución solo menciona a la CPI sin embargo a mi forma de ver se debe legislar sobre ese tema para hacerlo constitucional ya que en nuestra carta magna solo se estipula que será a consideración del presidente atendiendo al congreso someter algún caso a su jurisdicción atenta a mi criterio la supremacía y soberanía constitucional.

De igual forma estoy abierto a retirar la demanda si esta en mis manos y se me concede el amparo que me proteja de estos actos de molestia y privativos infundados y sin causa, así como el equivalente a lo que me cobraron ilegalmente mas una cantidad representativa que considere pertinente al presidente de Miantla como responsable directo de los actos de la policía la cual está a su mando, que a ser posible me sea entregada esta junto con la disculpa personalmente del oficial que me arrestó el día 25 de diciembre.

Caso contrario haré cuanto pueda por que se me haga justicia sin tener consideración de nadie y recurriré a cualquier instancia nacional e internacional así como publicaré todo lo que tengo documentado puesto que es un derecho la información y no constituye peligro alguno a la nación.

Mencioné sobre mi equiparación a persona extraña al procedimiento que es una excepción al principio de definitividad que me menciona el tribunal como causa por la cual desecha mi recurso y dado que la función del juzgador es precisamente el control de la constitucionalidad, y ante la figura y naturaleza de la cosa juzgada y la procedencia de la demanda de juicio concluido, atendiendo los artículos 17, de la constitución política y numerales 8.1 y 25.1 de la convención interamericana de derechos humanos “pacto de santa fe” del cual México es parte, aplicando la tutela judicial efectiva considero que el tribunal colegiado pudo avocarse al estudio del asunto y concederme la suspensión ya que no quedaría sin materia el recurso al conservarse las cuestiones de constitucionalidad planteadas o en su defecto el reencauce de la vía en atención a la suplencia de la queja aunque con las excepciones a la improcedencia que me cita en la demanda que me desecha el tribunal que no me transcribe por cierto es claro, según mi criterio que la demanda de amparo es procedente.

Con esto creo que le doy fundamentos para reconsiderar su decisión esperando obtener respuesta favorable, aunque a continuación presento más argumentos para considerar por si con esto no basta y tengo más que en caso de ser necesario presentaré frente a la autoridad juzgadora respectiva a su debido tiempo puesto que la ley me lo permite.

Protesto lo necesario.

1. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de la inexistencia de la suplencia de la queja en mi beneficio en alrededor de 15 demandas de amparo que llevo que si bien en algunos casos la vía no ha sido la correcta de mi parte, de igual forma considero que son formalidades que no se comparan con la magnitud de las faltas de las autoridades en mi perjuicio. Puedo entender que en alguna ocasión se le pueda escapar alguna situación al juzgador y no logre discernir alguna cuestión planteada por un servidor a causa de mi ignorancia pero de todas mis actuaciones que en ninguna haya tenido el beneficio de la suplencia de la queja deja mucho que pensar.
2. Es imperante para un servidor dejar constancia de mis actuaciones en las que he ejercido la acción de solicitar el amparo de la justicia federal las cuales han sido en todo momento con el único fin de defender mis derechos constitucionales (incluidos los convencionales que no contravengan a estos) sin tener antecedentes previos ni penales ni administrativos conduciéndome siempre con respeto a los derechos ajenos sin haber actuado en perjuicio de persona alguna por lo que de acuerdo al principio de presunción de inocencia se considere esto como un hecho notorio.
3. En todo momento he sido mesurado y en ningún momento he buscado sacar ventaja alguna de la situación ya sea omitiendo algún hecho

8. Menciono el otro asunto puesto que quise prevenir las consecuencias de mi despido injustificado solicitando el amparo respectivo contra este acto del cual conoció el juez decimoctavo que aquí demandé por tanto yo puedo pensar muchas cosas entre ellas que me discrimine, que me menosprecie o simplemente que sea algo personal ya que el otro asunto lo hice del conocimiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que le doy el beneficio de la duda y ya será el quien aclare el motivo de desechar mi demanda pues su obligación como marca el artículo 79 de la ley de amparo no la está cumpliendo al no concederme el beneficio de la suplencia de la queja cuando es evidente que no soy licenciado en derecho, ni tengo los recursos para contratar un buen abogado y que donde vivo no hay servicio de asesoría gratuita por tanto me considero incapaz no por mi capacidad de interpretación y entendimiento si no para la técnica y experiencia necesarias para enfrentar un juicio.

9. Para terminar con las consideraciones que pido sean tomadas en cuenta quiero manifestar y dejar en claro que yo no pido castigo alguno para nadie, solo exijo que se respeten mis derechos y sobre todo hacer notar que soy tan capaz como cualquier juzgador para interpretar la ley puesto que el otro asunto que tengo pendiente es mucho mas delicado y producto de muchos días que llevo dedicándome a su estudio así como otras tantas noches de insomnio a causa de mi impotencia por no darle solución tratando de entender incluso lo que el legislador y el constituyente pensaron al redactar la ley aunado a que también en aquel asunto es evidente la transgresión a mis derechos.. Dicho lo anterior, paso a manifestarme respecto a la decisión del tribunal y expresar los agravios:

La verdad, no se ni que decir pues para mi es evidente ya que se está dando mayor importancia a trámites formales y se está soslayando lo que prohíbe la constitución política de los estados unidos mexicanos que como ya expuse anteriormente es la privación ilegal de mi libertad. De verdad que espero y me entiendan y no se ofendan pues me indigna esta situación, me desespera, no creo que se imaginen cuanto; es para mí una verdadera tortura porque es evidente que lo que reclamo es un atropello a mis derechos humanos es por eso que a veces suelto palabras que pueden hacerlos sentir ofendidos y lo comprendo sé que no es bonito que le hagan ver a uno sus errores y peor si me ven que no soy ni abogado y entiendo si me menosprecian, pero espero que me entiendan también. Son tantas cosas que encuentro a mi favor que no se ni por dónde empezar y bueno tengo miedo de no pronunciarme sobre todas las violaciones como he hecho anteriormente confiado en que los juzgadores me suplirían la queja así que voy a exponer las más importantes que yo crea para que este asunto ya no se alargue mucho más.

Se me están violentando mis derechos humanos fundamentales y sobre todo el artículo 1 de la constitución política de México en sus párrafos primero, segundo, tercero y posiblemente el quinto pues a mi gusto me están discriminando, aunque esto último es meramente pensamiento subjetivo puedo estar equivocado pero no veo que sea otra cosa o al menos es lo menos grave que puedo pensar pero dejemos lo de discriminación a un lado. Aparte del artículo 1, se me trasgreden los artículos 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 133

constitucionales, así como el numeral 1, 8.1 y 25.1 del pacto de San Jose de la convención interamericana de derechos humanos de la que México forma parte.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Sobre la tutela judicial efectiva, no basta con mi derecho de audiencia si no en mi caso lo que marca el artículo 17 constitucional y los numerales 8.1 y 25.1 del pacto de San Jose así como también la ley de amparo en su artículo 79 en lo que respecta con la suplencia de la queja y que en su penúltimo párrafo menciona:

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia **se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.** En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

He de resaltar que aunque puedo presentar el escrito sencillo y no necesariamente exponer los conceptos de violación o agravios, he hecho el máximo esfuerzo por facilitar la labor del juzgador infiriendo que no haría falta pues este como experto en la materia no lo necesitaría y cumpliría con lo que el artículo 79 antes mencionado le manda. Me está tratando como si fuera yo un profesional del derecho cuando evidentemente no lo soy aunado a que me encuentro en clara desventaja social para emprender un juicio.

Por tanto como mencioné anteriormente la prevención del juez la considero ilegal sobre todo por lo siguiente :

Primero que nada no valoró la prueba legalmente ofrecida de mi parte la cual es un hecho notorio que es el video donde se aprecia parte de los actos que reclamé y se evidencia el motivo por el cual iba a ser multado que de viva voz del oficial fue SIC “por la portación de un cigarro de mariguana” que según el oficial correspondía a una falta administrativa al bando de policía y buen gobierno motivo que no coincide con el que viene en la papeleta de pago que hice de la multa la cual presente de igual forma como prueba puesto que el motivo que me dio el oficial no es delito como yo bien le expresé en múltiples ocasiones ni tampoco falta administrativa alguna que venga en el mentado ordenamiento razón por la cual evidentemente quisieron fundamentarse con otro artículo que no correspondía a la supuesta falta administrativa que cometí al portar mariguana como me dijo el oficial y que el video no deja lugar a dudas, hecho del cual hizo caso omiso el juez y no se pronunció ante ello.

sección segunda de la ley de amparo sobre la substanciación

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los **artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.**

Esto ultimo para evitar actos que sean de imposible reparación como el que ya me habían aplicado y que de nuevo estuvo a punto de aplicarme la autoridad como demuestro en el video que se puede apreciar en la dirección electrónica siguiente: <https://www.youtube.com/watch?v=2n8bM6E5Xxo> en donde claramente se aprecia al oficial que expresa que me puede remitir por la portación de un cigarro de marihuana y me solicita el documento médico que justifique mi consumo lúdico de está y que después de alegar un buen rato con ellos me dejan ir con la condicionante que de volverme a registrar y encontrarme otro cigarro me iban a procesar con lo cual se puede deducir que estoy propenso a que me vuelvan a detener sin motivo alguno ni fundamentación legal así como el riesgo que corro de volver a ser objeto de privación de la libertad fuera de procedimiento.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto **examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.**

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

...

Artículo 115. **De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda;** señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

De acuerdo a la ley de la materia y siguiendo el orden de la sección segunda:

Art. 112 dicta que el juez analizará la demanda y deberá resolver si desecha previene o admite.

Art. 113 manda desechar de plano en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia.

Las causales de improcedencia están incluidas en el artículo 61 y son analizadas de oficio por el juzgador . Si no desechó de plano se deduce que no encontró causa manifiesta e indudable de improcedencia por lo que de las 3 opciones previstas en el artículo 112 le quedan dos prevenir o admitir que para la primera opción se detalla en el artículo 114 y en caso de que no encuentre algo que subsanar procede a admitir la demanda en términos en concordancia con el artículo 115.

Si posteriormente encuentra una causal de improcedencia de acuerdo al artículo 63 fracción V de la ley de la materia, debería sobreseer no desechar de plano como el juez dictaminó, por consiguiente, la forma para atacar ese auto es diferente ya que el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional admite el recurso de revisión y justificaría la acción del juzgador ya que el sobreseimiento no prejuzga sobre el acto

reclamado caso contrario al hecho de desechar de plano pues con esta acción se infiere que el juzgador está prejuzgando y consintiendo el acto como legal lo cual evidentemente no lo es pues el arresto que es el acto del que hablo y por el cual el juzgador desecharó la demanda aduciendo actualizada la causal de improcedencia como acto consumado, es un acto de imposible reparación para el cual si procede la demanda de amparo al equipararme con persona extraña al procedimiento pues el acto no cumple con lo que nuestra carta magna me tutela en cuanto a la motivación y fundamentación de la autoridad, así como el emplazamiento y notificación legal indispensables para un acto privativo que son derechos subjetivos que se me violentaron al no presentarse en el acto que reclamo y que me equiparan como persona extraña al procedimiento lo que hace evidente el amparo y que debió suspender de plano al tratarse de actos de privación de la libertad.

Ahora con relación a la tesis siguiente con la cual se apoya el juzgador, supongo hay omisión en cuanto se refiere a la actualización de las tesis porque la que me cita se trata de la ley de amparo abrogada puesto que lo de desecharse de plano no está estipulado en el artículo 145 de la ley de amparo en vigor.

Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K,
emitida por el Décimo Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, publicada en la página
1318, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto
de 2001, Novena Época, de rubro:

**“DEMANDA DE AMPARO. DEBE
DESECHARSE DE PLANO SI SE
ADVIERTE UN MOTIVO “MANIFIESTO”
DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE**

De la ley de amparo abrogada: Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación,

contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión.

El desechamiento de plano está estipulado en el artículo 113 en la ley de amparo en vigor como lo mencioné anteriormente.

Como podrá notar no es extraño pensar que no está siendo objetivo el juzgador, aunado a que como mencioné anteriormente puede ser que sea personal incluso el juzgador está impedido a mi manera de ver por lo siguiente:

De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

...

- V. **Tener pendiente la persona servidora pública**, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados **o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;**

En base a lo anterior, es un hecho notorio que la demanda a la que me refiero en un inicio y que hice del conocimiento de la SCJN de igual forma me la desechó el juez y fue presentada en abril del 2022 por tanto tiene menos de un año. Esta situación no la contempla la ley de amparo y yo no la sabía hasta hoy me enteré por tal razón no me había pronunciado al respecto, pero al igual que el juez decimoséptimo supieron de mi anterior demanda y tiene menos de un año e incluso se tramitó doble vez cosa que le hice la observación al juez decimoséptimo y no aplicaron el sobreseimiento de una como esta vez con la que conoció también el juzgado segundo.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

- I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

- III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

- a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

- b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
- c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.

(REFORMADA, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 6 DE JUNIO DE 2011)

V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

12. Lo que es menos insultante para mi inteligencia pensar es que el señor juez decimooctavo de circuito esté molesto con mi persona por mi actitud tal vez engreída, presunciosa o altanera aunado a que el numeral 25.1 de la convención interamericana de derechos humanos y el artículo 17 párrafo tercero de nuestra constitución restan importancia a las formalidades respecto a la tutela judicial efectiva principalmente en el amparo pero sobre todo por los actos contra mi persona que son los prohibidos por el artículo 22 de nuestra carta magna: privación ilegal de la libertad, , infamia, multas excesivas,

13. Mi frustración es mayor pues a pesar de que anteriormente me corrieron del trabajo injustamente aunque quise prevenir tal situación y solicité en varias ocasiones amparo para que eso no pasara, que me realizaron un procedimiento laboral apócrifo pues la autoridad sin tener facultad legal para hacerlo y aplicándome una normatividad que no aplicaba a mi caso, con pruebas falsas y múltiples irregularidades que denuncié, dictaminó mi cese sin indicar la forma que podía combatir esa resolución ni previniendo lo de mi subsistencia por lo cual desde septiembre que presente la demanda contra el cese y me desechó el juez decimoséptimo resolución a la cual me quejé y aceptó a trámite el tribunal segundo en materia administrativa en octubre pero para diciembre se declaró incompetente así que declinó por el primer tribunal en materia del trabajo el cual aceptó el 2 de febrero y se suponía que a los 3 días de haberse declarado incompetente el tribunal administrativo tendría que turnar por el que declinara para que este ultimo la aceptara o no y tardaron casi un mes y aún no ha resuelto, me tienen sin trabajo injustamente, sin dinero producto del embargo ilegal de mi salario lo cual es inconstitucional, debiendo 5 meses de renta, mis deudas con el banco aumentaron al doble y ya sin nadie a quien recurrir para préstamos,

14. Aunado a lo anterior mi indignación es mayor pues me privaron ilegalmente de mi libertad lo cual es un acto prohibido por el art. 22 de la constitución que dicho sea de paso se equipara con el delito de secuestro ya que no había motivo alguno para arrestarme pues según me detenían por una falta administrativa que era el cigarrillo de mariguana que me encontró el oficial y que no constituye falta alguna aunado que las faltas administrativas cuyas sanciones no siempre son pecuniarias pudiendo ser de 3 tipos: apercibimiento, multa o arresto hasta por 36 horas siendo este último en caso de que el infractor no pudiese pagar la multa lo que no es mi caso pues yo acompañé al oficial a pagarla en ese preciso momento, a pesar de que le externé que era ilegal su actuación (como se ve claramente en el video que ofrecí como prueba) pero que estando en la comandancia aprovecharon para ficharme, encerrarme sin concederme derecho a llamar a alguien para avisar de mi arresto.

15. A pesar de que en el video se ve claramente que el arresto careció de legalidad y de las formalidades que debe tener todo proceso, que no me dejaron pagar en ese instante y hasta después de 8 horas de encierro y gracias a que avisó un conocido al que le grité desde adentro de la cárcel, pues conocí su voz fue que me pudieron ir a sacar debido a que a mi no me dejaron pagar mi multa cuando yo mismo ofrecí pagarla en el instante mismo que me detuvieron sin poner resistencia en lo mas mínimo durante el proceso por consiguiente me sancionaron dos veces con arresto por 8 horas y pagando la multa de 2590 pesos correspondiente a 25 umas de acuerdo al bando de policía y buen gobierno.

16. Tal pago que hice como le dije al juez fue excesivo ya que tanto la constitución como la normatividad del municipio en cuestión son claras al respecto de la cantidad equivalente al pago de las multas a los trabajadores o jornaleros las cuales equivalen al ingreso de un día de su trabajo o jornal y no hay asalariado ni jornalero que gane esa cantidad al día por tanto es otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que prohíbe las multas excesivas, aunado a la infamia de la que fui ilegalmente objeto al esposarme y llevarme en la patrulla a la comandancia como vil delincuente el día de navidad a medio parque municipal manchando mi honor sin razón alguna pues en ningún momento me resistí lo cual es otro acto mas de los prohibidos por la constitución.

17. Si para coronar le sumamos que la causa que me dio el oficial y que reiteradamente me repitió como claramente se escucha y aprecia en el video “no es delito, pero si una falta al mando de policía y buen gobierno” es un acto para lo cual la suprema corte de la justicia de la nación emitió declaratoria de inconstitucionalidad por lo tanto pude demandar la acción de inconstitucionalidad, sin embargo, no estoy pidiendo mas que se me respeten mis derechos y me devuelvan lo que injustamente me cobraron, si aquí que está claro que es un acto que implica la privación ilegal de mi libertad que como les expuse bien encuadra con secuestro puesto que no veo otro motivo de esta acción mas que cobrarme la multa para salir del arresto así como el cobro de la salida del corralón de mi auto aprovechando que estaba yo encerrado para mandar a traer la grúa y llevárselo.

18. Que espero entonces de mi otro asunto que es casi tan importante como este y del cual implica privación de vida pues no se previó mi subsistencia lo que podría traer consigo mi muerte por inanición o en su defecto la perdida de mi dignidad al tener que estar mendigando para comer actos prohibidos por el art. 22 constitucional.

19. Soy consciente de que en alguna ocasión al juzgador de amparo se le pueda escapar algún incidente que en mi inexperiencia no pude dar a entender sin embargo aquí como expuse son alrededor de 15 demandas y la suplencia de la queja no la he visto cuando el artículo 79 de la ley de amparo concede en algunas situaciones como en la que me veo inmiscuido esta prerrogativa por tanto la tutela judicial efectiva no está siendo aplicada de manera correcta pues no sirve mucho que me den el derecho de audiencia si me escuchan pero no atienden mis demandas, y las veces que me han prevenido ha sido para desecharme la demanda cuando a mi parecer la ley de amparo expresa en su artículo 14 justamente que después de haber desahogado la prevención o si no hubiese esta se admitiera la demanda, no que se prevenga para que yo fuese quien me condenara solo cosa que también la constitución prohíbe para desecharme mi recurso.

20. Hay varios criterios y tesis con los cuales no concuerdo que se han aplicado en mi contra y para los cuales pienso exponer sin importar si me desechan las demandas o me quieran sobreseer pero que ello, no quita que sean nimiedades en comparación con lo que demando y tal parece que el sentido del juicio de amparo no es a como creía que era el evitar los abusos arbitrarios e ilegales del actuar de la autoridad en ejercicio del poder que le brinda el estado frente a los gobernados.

21. En fin, respecto a la demanda y el formalismo de la expresión de declarar bajo palabra de decir la verdad, esta se hace pues en el entendido que declaro

pagaban mi salario que ilegalmente me embargó la autoridad ganaba 6000 pesos quincenales con lo cual 3400 que pagué de multa para algunos que ganan 10 veces mas que yo tal vez no se les haga mucho o excesiva, pero para mi representa mas de la mitad de mi ingreso de 15 días.

28. Ahora como podrán notar y lo digo con todo el respeto que se merecen, tal vez no entienda mucho de la técnica pues no soy licenciado en derecho, solo soy un simple maestro que viene como gobernado a exigir lo que la constitución me garantiza sin embargo perfectamente puedo interpretar las leyes. Cómo en un principio pedí ojalá y se me escuche porque si recurro al amparo es porque me están afectando mis derechos humanos fundamentales, mis garantías individuales, nunca había tenido nada que ver con la justicia, nunca había tenido necesidad de esto y si no fuera por defender mi dignidad, mi libertad y el derecho a mi trabajo no hubiera presentado demanda alguna, si las ofensas hubiesen sido materiales no me hubiera tomado la molestia de recurrir al amparo ni tampoco hubiese tenido que pasar por todo este calvario que ha sido para mi el deseo de que se haga justicia que tras ya casi dos años que llevo solicitando amparo la justicia en mi caso no puede decirse que ha sido pronta y expedita. Dejando en claro que por lo que estoy aquí es por lo que muchos antes que yo han dejado hasta sus vidas, hecho que también he contemplado y por el cual estoy dispuesto a hacer el sacrificio al considerar que la libertad es lo más valioso que tengo.

29. Ya por ultimo y en relación con lo que el tribunal consideró para desechar mi demanda de nuevo veo que la suplencia de la queja es inexistente y considero que es evidente que fue una arbitrariedad e ilegalidad totalmente notoria la cual tendría que superar cualquier tipo de formalidad y tomar medidas para que estos actos no se repitan ya que sustento legal creo tenerlo y lo expondré después de manifestarme sobre las consideraciones del tribunal:

a. Respecto a la procedencia del amparo directo el tribunal menciona que los actos que reclamo no son sentencia definitiva pues efectivamente la queja fue la que dio fin al asunto en este caso y que menciono como inciso c) de los actos que reclamo correspondiente al auto de 7 de febrero sobre el termino del plazo para reclamar la queja la cual, si es sentencia definitiva, recurso del cual no hice uso a tiempo y por tanto de haber hecho uso de ese recurso en la fecha que mandé el de amparo directo, me hubieran sobreseído y de igual forma se me hubiera desechado al tener prescrita la acción.

b. **El artículo 61 de la ley de amparo relativo a las causales de improcedencia en el juicio de amparo, que fue por lo que me deseché el recurso el tribunal específicamente en su fracción XVIII dicta:**

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Como bien resaltó el tribunal, el recurso de queja era la forma de combatir dentro del procedimiento la resolución dictada por el juez sin embargo mi recurso lo presenté cuando ya había prescrito la acción por lo tanto si lo presentaba como queja se me iba a desechar pues el procedimiento ya había concluido sin embargo esta fracción tiene sus excepciones a saber:

- a. **Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aéreas nacionales;**
- b. **Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;**
- c. **Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.**
- d. **Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.**

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.

De los 4 incisos anteriores lo que expongo encuadra perfectamente en los 3 primeros incisos por tanto considero que si procedía el amparo directo e inclusive el último párrafo pudiese darle fundamentación también a la demanda ya que el hecho de que la policía cambió el motivo de mi detención y que mencioné en mi demanda como acto reclamado a la policía municipal, no encontré normatividad que definiera la forma o el recurso para combatir esta acción

Asunto: Petición.

Ciudad de México a 16 de Enero de 2024

Jueces, ministros, magistrados y presidente de la SCJN

A quien corresponda:

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo por propio derecho y con fundamento en el artículo 8 constitucional que tutela el derecho de petición y haciendo uso de mi derecho de audiencia quiero externar mi deseo de pedir el amparo de la justicia federal en contra de lo que he estado soportando por alrededor de año y medio, lapso de tiempo durante el cual busqué obtener el amparo de la justicia federal en contra del despido injustificado que sabía que mi autoridad educativa iba a ejercer en mi contra como bien lo mencioné en el primer amparo que solicité y me fue negado por el juzgado segundo del séptimo distrito así como en los amparos subsecuentes y recursos presentados ante diferentes órganos jurisdiccionales para evitar que me fuera suspendido el pago de mi salario el cual es un derecho humano fundamental hasta que se me hiciera un juicio justo pues mi autoridad educativa me negó derechos que yo le exigí y de los cuales tenía interés legítimo de pleno derecho y a pesar de que recibí amenazas de despido en reiteradas ocasiones, desde que inició el problema yo

me haga verdadera justicia que busque resarcirme el daño, a pesar de que seguro estoy de que el despido no tiene justificación ya que el motivo que señala mi autoridad la corte ha dejado bien en claro en diferentes jurisprudencias que no se considera abandono de empleo de mi parte por faltas, así como el procedimiento laboral instaurado en mi contra fue completamente ilegal pues no cumple con las formalidades del debido proceso, pusieron testigos falsos en mi contra, ocuparon una reglamentación inadecuada, y otros elementos que hacen de este una completa aberración a pesar de que se que soy inocente no creo que se me conceda lo que para mi sería justo por lo que supongo no volveré a trabajar mas para el gobierno así que trabajaré enseñando que es lo único que sé hacer sin cobrar un peso tal y como la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional marca para maestros sin titular como lo soy yo sin embargo y tal vez se escuche mal que yo lo diga pero me doy cuenta que soy el mejor maestro que ha tenido el país en los últimos años. Estoy orgulloso de haber hecho lo que hice y mas orgulloso de lo que haré así que ojalá pudieran ver lo de mi subsistencia en lo que se resuelve mi queja y mi reclamación que seguramente vendrá después así como mis demandas de amparo directo entre otros contra la inacción del MP en la investigación de los delitos y faltas administrativas graves que he expuesto, la no respuesta del IVAI sobre mi inconformidad a una resolución a mi favor, los desechamientos de mis demandas de amparo de los jueces quienes juzgaron de manera equivocada lo que yo demande y lo vieron como un acto de coordinación en plano de igualdad entre patrón y trabajador, además de que me citaron jurisprudencias obsoletas cuyos artículos no correspondían a los de la nueva ley de amparo así como seguro estoy que me seguirán aplicando la ley estatal del servicio civil de Veracruz la cual expresamente tiene en su artículo 1 que los trabajadores de la educación se rigen por un estatuto especial el cual no menciona cual es pero que sin duda es el estatuto jurídico para los trabajadores al servicio de la unión promulgado en 1938 y que en 1963 pasó a ser la ley federal de los trabajadores al servicio del estado relativa al apartado b de la reglamentaria del 123 constitucional el cual en 1960 se mandó a dividir en dos agregando fracciones a las ya existentes separándolos en apartados A y B para atender los derechos de los trabajadores al servicio de la unión diferenciados de los de los jornaleros, amas de casa, campesinos y burócratas siendo los del apartado B quienes gozábamos de grandes prerrogativas al ser dependientes directos de la unión que incluían a trabajadores que participaron en el movimiento histórico social de 1910 . Puesto que la ley estatal del servicio civil del estado de Veracruz no indica la normatividad ad hoc haciendo alusión a ella como estatuto especial pues en 1992 la fecha en que se promulgó los trabajadores de la SEC que era el nombre de la SEV en el estado se regía por el estatuto jurídico para los trabajadores al servicio del estado (pero como entidad federativa) pues al estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los poderes de la unión que era el que regía las condiciones laborales de los trabajadores de la SEP en 1963 cuando se reformo el artículo 123 en dos apartados, a la reglamentaria del apartado B se le llamo ley federal de los trabajadores al servicio del estado y era prácticamente la misma ley que el estatuto jurídico al que reformó y que desde esa fecha, hasta que se abrogo y se promulgo la ley estatal del servicio civil el nombre se omitió siguiendo haciendo alusión a ella sin referirse expresamente a su título lo que hace de esto una omisión legislativa pues trajo consigo la ambigüedad de la que se aprovecharon para en la actualidad someter a la ley estatal indiscriminadamente a los trabajadores de la unión aplicándola a su conveniencia entre los trabajadores al servicio del estado y la federación. También les voy a mostrar como el sindicato en conjunto con las secretarías de educación de los estados se han encargado de desviar los recursos del ramo 33 correspondientes al pago de maestros federales por medio de actos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias que han hecho que nosotros los maestros federales no tengamos un sueldo digno tal y como lo marca la constitución mexicana y que el nivel de aprendizaje de los alumnos esté sin avances desde que se implementaron en 1994 las reformas con el pretexto de la modernización educativa en fin son tantas cosas, tantos argumentos que en verdad es indigno para mí y estaría dispuesto a renunciar a mi indemnización y demás prestaciones si hay quien presente mejores argumentos que me digan que me equivoque en lo que pienso y digo que es injusto, que no solo me rechacen mis demandas por simples

formalismos sin atender a mis argumentos los cuales son producto de muchas noches de razonamiento que me hicieron pasar gracias a las preocupaciones que causaron en mi persona y mi familia.

Agradeciendo la atención prestada, recordándoles que me tienen sin dinero y sin trabajo injustamente espero que si en verdad quieren hacer justicia, yo no pido castigo a quienes me agraviaron solo quiero que me escuchen de viva voz y hacerles ver que lo que yo pedía era lo justo y que lo que me hicieron fue una infamia y una tortura que no se paga con dinero ya después de que me escuchen decidan si tengo o no tengo razón y si no me quieren dar ni las gracias como la SEV me hizo al correrme me voy con la frente en alto sabedor de que al menos dije lo que quería yo decir.

A t t e:

Marco Antonio González Arroyo.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1314002000000000040926657.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	a2 bc 08 94 51 0d 1a 2b 0b e5 b8 87 ef 22 29 32 45 df c7 a3 1a b1 6d d1 f2 cb 98 cc ee 80 f2 2b 99 41 6d 1f e4 39 27 3b ed d8 76 6d cd b7 ee a3 bc 7d ad 12 fd e5 ef 7e c2 f8 62 10 3e b3 0e a9 e5 1f 46 71 6f d5 2f 67 45 c4 de 49 ab ab 71 0c 5b 39 8c 99 db da 0e 42 12 4f 83 ad 78 23 d8 d5 e9 fa 25 f8 b0 cb 0b fd cc 01 e9 d2 b6 39 1e 5d a7 57 33 95 aa 5c b6 19 26 c4 5b b0 0b 22 47 a0 bb 78 43 7e 5f d8 6d c8 c8 30 ed 9f ec ff e8 9b 2d b0 bd 6c 48 a1 b6 d6 4e 39 15 a0 f9 7b fd 0f 63 0a 66 91 b0 9f 8e 11 9a 45 53 1f 5e 24 e7 5e 3c 18 86 34 4a e1 13 75 6a 61 21 2a b7 d0 3b 5a 41 12 a1 bf 6b 2a c9 4c 4b dc 43 ea b0 e0 2a 71 8f 95 13 1f 4d e6 84 26 df de 66 56 4d af 2f d4 f1 0a ae 11 d2 7a ec f8 e8 19 e8 d7 eb 28 47 69 2c fa f2 56 4f c2 d7 d1 22 15 9f 86 79 d8 fb 51			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:13 - 16/12/24 06:39:13			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	201247795			
Datos estampillados:	3LpQavIloAcRZ/0eonBI4twO7hY=			